

МОРФОЛОГІЯ ТІЛ ТАЛЬК-ВМІСНИХ СЛАНЦІВ ІНГУЛЕЦЬКОГО РОДОВИЩА

Стрельцова Д.М.^{1*}, Стрельцов В.О.², Смірнова Г.Я.³, Смірнов О.Я.¹

¹ ПРАТ Інгuleцький гірничо-збагачувальний комбінат, Кривий Ріг, Україна

² АТ Південний гірничо-збагачувальний комбінат, Кривий Ріг, Україна

³ Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: pozhida.v2@gmail.com

Викладені результати геологічного дослідження морфології тіл тальк-вмісних сланців Інгuleцького родовища. Показано, що універсальним для родовища феноменом є лінзовидна форма залягання тіл тальк-вмісних сланців, але в деяких випадках (в результаті локального прояву лужного метасоматозу) зустрічаються січні жило- та гніздоподібні тіла.

Вступ. Тальк-вмісні сланці скелюватської світи один з найбільш перспективних видів мінеральної сировини Криворізького залізорудного басейну. Теоретичні питання геології, мінералогії, локалізації покладів сланців розглянуті в роботах І.І. Танатара, М.Г. Світалського, П.М. Каніболоцького, В.М. Котляра, Ю.Ір. Половинкіної, М.М. Акіменко, П.П. Назарова, Я.М. Бєлевцева, М.П. Щербака, В.Д. Євтехова, І.С. Паранька, М. Рабаха та інших. Протягом останніх десятиліть в процесі експлуатації Інгuleцького родовища з'явився значний об'єм новітніх даних щодо геології, мінералогії, геохімії тальк-вмісних сланців, постала необхідність їх узагальнення та аналізу.

Головним об'єктом досліджень тальк-вмісних сланців авторами роботи було обрано Інгuleцьке родовище в межах якого «тальковий» горизонт займає верхнє положення в розрізі скелюватської світи, розташований між першим сланцевим горизонтом саксаганської світи та середньою підсвітою скелюватської світи («філітовою» товщею). Потужність горизонту в межах родовища дуже неоднорідна. В західній частині через зріз Криворізько-Кременчуцьким глибинним розломом вона коливається від перших десятків сантиметрів до 7-10 м. В східній частині, де тальковий горизонт не зазнав суттєвого тектонічного впливу, від 60 до 150 м (Євтехов, 1999; Стрельцова et al., 2024).

В товщі талькового горизонту Інгuleцького родовища відбувались практично всі основні процеси мінералоутворення, характерні для тальк-вмісних сланців Криворізького басейну.

Процеси седиментації, які спричинили формування горизонту, відбувались у режимі, властивому для інших родовищ басейну. Накопичення вулканогенних відкладів основного і ультраосновного складу в цей період супроводжувалось періодичним збільшенням або зменшенням інтенсивності осадження теригенного матеріалу (глинистих, алевритових, псамітових фракцій).

Процес динамотермального метаморфізму в талькових сланцях родовища проявлений неоднорідно. З верствами й лінзами сланців карбонат-хлорит-талькового

складу (фація зелених сланців) перемежуються аналогічні за формою тіла сланців хлорит-актиноліт-талькового або близького складу (фація епідот-амфіболітова). У перехідних зонах до складу сланців входять як типоморфний для слабо метаморфізованих їх різновидів карбонат так і характерні для більш високо метаморфізованих сланців актиноліт і тремоліт.

Як завершальний гіпогенний етап мінералоутворення в талькових сланцях Інгулецького родовища локально проявився лужний метасоматоз. Калієвий склад розчинів обумовив формування лінзоподібних, рідше січних жило-, гніздоподібних метасоматичних тіл флогопіт-вмісних талькових сланців. Рідше відбувались прояви натрієвого метасоматозу з утворенням метасоматичних жил хлорит-альбітового складу.

Універсальним для родовища феноменом є лінзовидний характер тіл тальк-вмісних сланців різного мінерального складу. Детальні геолого-мінералогічні дослідження, проведені в забоях кар'єру Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату, дозволили дійти висновку про те, що основними причинами цього є: неоднорідність складу вихідних туфогенних осаdkів; різний ступінь прояву в товщі горизонту процесів прогресивного динамотермального метаморфізму, меншою мірою лужного метасоматозу.

Неоднорідність складу вихідних вулканогенно-туфогенних утворень була обумовлена різним співвідношенням ультраосновних (перидотитові та піроксенітові толеїти) й основних (толеїтові базальти) компонентів (Євтехов et al., 2020; Меддахи, 1996; Паранько et al., 1993; Половинкина, 1955). Тіла вулканогенно-осадових порід спочатку, ймовірно, мали лінзовидну форму з частими фаціальними виклинюваннями окремих тіл, спричиненим зміною умов седиментації та складу осадового матеріалу. Наслідком цього є лінзовидний характер тіл талькових сланців, які характеризуються підвищенням (апобазитові сланці) або зниженням (апоультрабазитові сланці) вмістом хлориту.

Викладення основного матеріалу. Тальк-вмісні сланці, метаморфізовані в умовах епідот-амфіболітової фації, розташовуються, зазвичай, вздовж слабо проявлених тектонічних порушень, які, ймовірно, служили каналами фільтрації метаморфічних розчинів. Будучи основним носієм тепла, розчини викликали підвищення ступеню метаморфізму тальк-вмісних сланців, прилеглих до розривних порушень. Невитриманість останніх по простяганню, їх переривчастий характер обумовили лінзовидну форму тіл високометаморфізованих талькових сланців з підвищенням вмістом актиноліту та тремоліту. Це добре видно на схематичних геологічних розрізах, побудованих за даними зйомки уступів кар'єру (рис. 1а, б).

Лужний (натрієвий, калієвий) метасоматоз відбувався в уже сформованій товщі талькових сланців у зв'язку з дією гідротермальних флюїдів, джерело яких не з'ясоване. Рух флюїдів відбувався по тріщинах або малопотужних (зазвичай, не більше декількох десятків см) зонах зминання. Проявом калієвого метасоматозу є флогопітизація сланців. Такі зони добре фіксуються візуально в зв'язку з різної інтенсивності зеленим забарвленням метасоматично змінених сланців. На рисунку (2а, б) показані найбільш характерні форми прояву тіл метасоматичної флогопітизації талькових сланців. Найчастіше вони мають лінзовидну форму, успадковану від умов залягання підвідних каналів метасоматизуючих розчинів.

Рисунок 1. Верстово- і лінзоподібні тіла метаморфізованих в умовах епідот-амфіболітової фації хлорит-актиноліт-талькових сланців (2) серед метаморфізованих в умовах зеленосланцевої фації карбонат-хлорит-талькових сланців (1).

3 – розривні порушення; 4 – лінії контактів мінеральних різновидів порід.
1а – північний борт кар’єру, уступ -30/-45 м; 16 – північно-східний борт, уступ -30/-45 м.

Рисунок 2. Згідні з верстуватістю лінзовидні тіла (1а)

і січні метасоматичні жили (16) актиноліт-флогопіт-талькових сланців (2) серед метаморфізованих в умовах зеленосланцевої фації карбонат-хлорит-талькових сланців (1).

3 – розривні порушення; 4 – лінії контактів мінеральних різновидів сланців.
2а – східний борт кар’єру, уступ -105/-120 м; 26 – північно-східний борт, уступ -105/-120 м.

Рисунок 3. Січні (3а) та сідлоподібні (36) метасоматичні жили

альбітованих хлорит-талькових сланців (2) серед незмінених хлорит-талькових сланців (1).

3 – лінії контактів мінеральних різновидів порід.

Східний борт кар’єру, уступ -210/-225 м.

Результатом неоднорідності прояву процесів накопичення вихідних туфогенних осадків, їх динамотермального метаморфізму та постметаморфічного лужного метасоматозу є вище згаданий лінзовидний характер тіл тальк-вмісних сланців різного мінерального складу.

Висновки. Виявлені в ході досліджень складні просторові взаємовідношення між лінзо- і верстовподібними тілами сланців різного мінерального складу не дозволяють сформувати єдині методичні підходи до геологічного, мінералогічного та геолого-технічного картування талькового горизонту. Кожному складанню геологічних, мінералогічних карт і розрізів має передувати детальне вивчення мінерального складу тальк-вмісних сланців та їх морфології тіл.

Література

Євтехов Є.В. 1999. Мінералого-петрохімічні особливості порід талькового горизонту південного та північного районів Кривбасу. Геолого-мінералогічний вісник. № 2. С. 52-57.

Євтехов В.Д., Стрельцова Д.М., Стрельцов В.О. et al. 2020. Умови утворення тальк-вмісних сланців Криворізького басейну. Розвиток промисловості та суспільства. Міжнародна науково-технічна конференція. Секція 5. Геологія і прикладна мінералогія. Кривий Ріг. С. 42-46.

Меддахи Р. 1996. Мінералогія тальк-содержащих сланцев Криворожского бассейна (на примере Ингулецкого месторождения). Автореферат кандидатской диссертации. Львов. Львовский государственный университет. 18 с.

Паранько И.С., Евтехов В.Д., Меддахи Р. 1993. К вопросу о формационной и стратиграфической принадлежности тальковых пород Криворожской структуры. Рукопись, депонированная в ГНТБ Украины 27.10.1993 г. №2077-Ук 93. Кривой Рог. Криворожский горно-рудный институт. 17 с.

Половинкина Ю.И. 1955. Тальковые сланцы Кривого Рога, их генезис и стратиграфическое положение. Петрографический сборник. № 1. С. 5-42.

Стрельцова Д.М., Стрельцов В.О., Евтехов В.Д. 2020. Тальк-вмісні сланці – перспективна мінеральна сировина Інгулецького родовища. Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність. Збірник тез Міжнародної наукової конференції. Київ. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. С. 209-211.

Стрельцова Д.М., Стрельцов В.О., Смірнов О.Я. et al. 2024. Варіативність мінерального складу тальк-вмісних сланців Інгулецького родовища. Євтеховські читання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кривий Ріг. Криворізький національний університет. С. 78-80.